

Versión 1.0

11/2025

SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR NIVELES PARA ASIGNATURAS DE PROGRAMACIÓN

Resultados de las encuestas realizadas

María Inmaculada Santamaría Valenzuela

Sergio D'Antonio Maceiras

David Gabriel Doñoro Álvarez

Helena Liz López

Contenido

StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación	2
Encuestas a estudiantes	2
Apartado 1. Valoración general de la aplicación	2
Apartado 2. Valora los diferentes aspectos de la aplicación	4
Apartado 3. Uso de la aplicación para estudiar	6
Encuestas a docentes	6
Apartado 1. Valoración general de la aplicación	6
Uso de la aplicación en las asignaturas impartidas	10
Anexos	12
Anexo A. Evaluación cualitativa por parte del estudiantado	12
Anexo A.1. Comentarios valorando la utilidad de la aplicación	12
Anexo A.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación ..	12
Anexo A.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación	13
Anexo A.4. Comentarios valorando la estética de la aplicación	13
Anexo B. Evaluación cualitativa por parte del profesorado	14
Anexo B.1. Comentarios valorando la utilidad de la aplicación	14
Anexo B.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación ..	14
Anexo B.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación	16
Anexo B.4. Comentarios valorando la estética de la aplicación	17

StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación

La herramienta “StepUP Code” es una aplicación web basada en Python 3.11 y Django que permite la realización y gestión de pruebas de tipo test para el apoyo del aprendizaje en asignaturas de programación.

Este documento contiene el análisis de la retroalimentación aportada por los usuarios que han probado la primera versión de la aplicación. Para la evaluación de la herramienta se ha tenido en cuenta la participación de un total de 7 estudiantes y 6 docentes, con preguntas relativas al diseño de la herramienta y su utilidad para los estudios.

Encuestas a estudiantes

En esta sección se muestra el análisis de las valoraciones aportadas por parte de los estudiantes que han participado en la prueba.

Para la evaluación se les solicitó responder a una encuesta con un total de cuatro apartados de evaluación cuantitativa de distintos aspectos concretos y un cuarto apartado de respuesta libre para la evaluación cualitativa de la aplicación en general, incluyendo opinión cualitativa y oportunidades de mejora.

A continuación, se analizan los resultados integrando la valoración del apartado cualitativo en los apartados anteriores para un mejor análisis.

Apartado 1. Valoración general de la aplicación

Figura 1. Puntuación de la aplicación en la valoración de los estudiantes. En naranja, se marca la media global (4,07).

En este apartado se valora de manera general la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación, en una escala del 1 al 5 donde el 1 es el valor más negativo y el 5 el más positivo.

Entre las distintas perspectivas analizadas se incluyen: el análisis de la utilidad de la herramienta, las funcionalidades que ofrece (modo test, modo examen y visualización del progreso), la navegación por la misma y la estética general.

Se observa una **media general de 4,07** (véase Figura 1), mostrando una valoración general alta de la aplicación.

Figura 2. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los estudiantes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).

A continuación, se analiza cada una de las distintas características:

Utilidad de la herramienta. Se obtiene una valoración muy positiva con un 29% de las valoraciones con 4 y un 71% con 5, resultando en una media final de 4,71 (véanse Figura 1 y

- Figura 2), que muestra que la herramienta resulta de gran utilidad para todo el estudiantado. No se han recibido comentarios cuantitativos relacionados con la utilidad de la aplicación.

Funcionalidades de la herramienta. En su mayoría la evaluación de las distintas funcionalidades aportadas es positiva, contando con un 14% de valoraciones medias (3), un 43% de valoraciones altas (4) y un 43% de puntuaciones excelentes (5). La media de este apartado resulta en un 4,29 (véanse Figura

- Figura 2). Esta calificación muestra que las distintas funcionalidades son útiles para la autoevaluación del conocimiento de la asignatura por parte del estudiantado. Además, como se muestra en el anexo Anexo A.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación se muestra un interés por incluir dos funcionalidades nuevas: incluir el inicio de sesión a través de la cuenta institucional y añadir más retroalimentación en la revisión de las preguntas de las distintas pruebas.

Navegación por la aplicación. En el aspecto de navegación a lo largo de la aplicación, se obtiene una valoración algo inferior, con un 14% de valoración baja (2), y un 29% de valoraciones medias (3), un 29% de valoraciones altas (4) y un 29% de valoraciones excelentes (5). En este caso la media es de 3,71 (véanse

Figura 1 y

- Figura 2). De este modo, se obtiene una valoración media-alta que muestra que, si bien la aplicación es útil y manejable, se necesita mejorar la navegación por la misma antes de su implementación. En efecto, como se muestra en el anexo Anexo A.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación, se reciben comentarios relacionados con la mejora del proceso de cierre de sesión, navegación entre páginas a partir del menú de sesión y posibles errores de interacción a la hora de finalizar un test y avanzar o retroceder a través de la página web. Estos comentarios son tenidos en cuenta y se valorarán de cara a futuras iteraciones.

Estética. En el aspecto de estética se obtiene un 14% de valoración negativa (1), un 29% de valoración media (3), un 29% de valoración alta (4) y un 29% de valoración excelente (5). La media resultante es de 3,57. Esto muestra que la estética es correcta pero mejorable de la aplicación (véanse Figura 1 y

- Figura 2). Desde el punto de vista de la estética se han recibido cinco comentarios de utilidad que serán tenidos en cuenta en futuras iteraciones (véase el anexo Anexo A.4. Comentarios valorando la estética de la

aplicación). Entre ellos destacan homogeneizar la estética de algunas páginas de la herramienta y revisar los colores de las calificaciones.

Apartado 2. Valora los diferentes aspectos de la aplicación

Figura 3. Puntuación para las principales funcionalidades de la aplicación: sistema por temas, sistema por niveles y visualización del progreso. En naranja, se marca la media global obtenida (4,57).

En este apartado se valora la utilidad de los distintos modos disponibles para la aplicación: sistema por temas, sistema por niveles y visualización de progreso. El objetivo es conocer cómo de útil resulta cada uno de los modos al estudiantado especialmente conforme se avanza en el temario de la asignatura. Se obtiene una media general de 4,57 (véase Figura 3. Puntuación para las principales funcionalidades de la aplicación: sistema por temas, sistema por niveles y visualización del progreso. En naranja, se marca la media global obtenida (4,57).). Esta calificación muestra una utilidad muy alta de la aplicación desde el punto de vista del estudiante.

Figura 4. Porcentajes asociados a la valoración obtenida en los distintos apartados de la primera pregunta “valoración de los diferentes aspectos de la aplicación” (sistema por temas, sistema por niveles y progreso). Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).

A continuación, se analiza cada uno de los distintos apartados:

¿Te ayudaría el sistema por temas? En la funcionalidad “sistema por temas” se obtiene un 57% de valoración de valoración alta (4) y un 43% de valoración excelente (5). La media resultante es de 4,43 (véanse Figura 1 y

- Figura 2). Estas calificaciones muestran la alta utilidad del modo de repaso por temas de la aplicación.

¿Te ayudaría el sistema por niveles? En la funcionalidad “sistema por niveles” se obtiene un 14% de valoración media (3), un 29% de valoración de valoración alta (4) y un 57% de valoración excelente (5). La media

resultante es de 4,43 (véanse Figura 1 y

- Figura 2), mostrando una alta calidad del modo por niveles para avanzar de manera progresiva a lo largo del temario.

¿Es útil la visualización del progreso? En la funcionalidad “visualización del progreso” se obtiene un 14% de valoración alta (4), y un 86% de valoración excelente (5). La media resultante es de 4.43 (véanse Figura 1 y

- Figura 2). Esto muestra, mostrando una notable calidad de la visualización del progreso.

Apartado 3. Uso de la aplicación para estudiar

En este apartado se preguntó si se utilizaría la aplicación para estudiar el temario de la asignatura, obteniéndose un porcentaje del 100% afirmativo; es decir: todo el estudiantado la utilizaría.

Este hecho, junto con el comentario animando a la inclusión de la herramienta dentro de la plataforma Moodle lleva a la conclusión de que la aplicación es de utilidad para la autoevaluación progresiva del aprendizaje durante el desarrollo de la asignatura de grado.

Encuestas a docentes

En esta sección se muestra el análisis de las valoraciones aportadas por parte de los estudiantes que han participado en la prueba.

Para la evaluación se les solicitó responder a una encuesta con los mismos apartados que en el caso de los estudiantes (tres cualitativos y dos cuantitativos) adaptándose el segundo apartado para realizar preguntas más específicas.

Apartado 1. Valoración general de la aplicación

Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08). Dentro del apartado de valoración general del apartado se observa un ligero aumento en la media general hasta **4,08** (véanse Figura 1, Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08).), manteniéndose una valoración alta de la aplicación. Se observa una menor puntuación en funcionalidades y un crecimiento en navegación y estética respecto a la valoración otorgada por los alumnos.

Figura 6. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).

A continuación, se analiza cada una de las distintas características.

- **Utilidad de la herramienta.** Se obtiene una valoración positiva con un **50%** de las valoraciones con **4** y un **50%** con **5**, resultando en un promedio final de **4,5** (véanse Figs. Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08). y Figura 6. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). Esto muestra que la herramienta es de gran utilidad para el profesorado, si bien los comentarios cualitativos (anexo Anexo B.1. Comentarios valorando la utilidad de la aplicación) muestran la necesidad de más iteraciones para mejorar la herramienta, haciendo hincapié en la integración de la herramienta en el Moodle para su uso en asignaturas de grado.
- **Funcionalidades de la herramienta.** Se obtiene una valoración positiva con un **17%** de valoraciones con **2**, un **17%** con **3**, un **33%** con **4** y un **33%** con **5**, resultando en un promedio final de **3,83** (véanse Figs. Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08). y Figura 6. Porcentajes asociados a la valoración

obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). Esto muestra que las funcionalidades desde el punto de vista docente, si bien son útiles, necesitan una mejora. En los comentarios (véase anexo Anexo B.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación se observa la necesidad de incluir el inicio de sesión mediante métodos institucionales así como la integración en la plataforma Moodle. Asimismo, se observa la necesidad de revisar la posibilidad de respuestas aleatorias, la mejora de la gestión de la base de datos desde el apartado de administración de Django y la integración por lotes de usuarios. También parece necesario aclarar con más detalle la diferencia entre los distintos modos de lotes de test (por temas y exámenes).

- **Navegación por la aplicación.** Se obtiene una valoración positiva con un 17% de valoraciones con 2, un 17% con 3, un **33%** con **4** y un **33%** con **5**, resultando en un promedio final de **3,83** (véanse Figs. Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08). y Figura 6. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). De este modo se obtiene una valoración medida-alta que muestra que, si bien la aplicación es útil y manejable, se necesita mejorar la navegación por la misma antes de su implementación. En efecto, como se muestra en el anexo Anexo B.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación, los comentarios muestran la necesidad de mejorar la navegación por botones, la visualización de tablas y la reorganización de información en las distintas pantallas.
- **Estética.** En el aspecto de estética se obtiene un **83%** de valoración alta (4) y un 17% de valoración excelente (5), resultando en una media de **4,17** (véanse Figs. Figura 5. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes. En naranja, se marca la media global (4,08). y Figura 6. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). lo que muestra una estética más lograda en el punto de vista del profesor, si bien se solicita mejorar el estilo de la información mostrada para visualizarla mediante diagramas más informativos.

Apartado 2. Valora los diferentes aspectos de la aplicación

Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46).

En este apartado se valora distintos aspectos de la aplicación: el avance progresivo a lo largo de los temas, la utilidad de los niveles de dificultad para adaptarse a la velocidad del estudiantado, la gestión de preguntas y el avance de los alumnos, la visualización de su progreso, la visualización de los resultados por temas y los dos modos de preguntas (por tema y examen).

El objetivo es verificar la utilidad de la herramienta. Se obtiene una media general de 4,46 (véase Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja,

Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).

se marca la media global (4,46).). Esta calificación muestra una utilidad muy alta de la aplicación desde el punto de vista del profesorado.

A continuación, se analizan las distintas preguntas concretas:

- **¿Qué opinas sobre la estructura de temas que se van desbloqueando progresivamente?** Se observa una valoración muy positiva con 33% de valoraciones con 4 y 67% con 5 resultando en una media de 4,57 (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). Esto muestra que el avance por temas es realmente interesante para el desarrollo progresivo del aprendizaje profundo del estudiantado.
- **¿Consideras que la existencia de tres niveles de dificultad por tema puede ayudar a adaptar el aprendizaje al ritmo del alumnado?** Se observa una pequeña discrepancia del 17% que considera que los niveles de dificultad no son útiles, valorando la utilidad con un 1 frente a la mayoría de los

docentes que valoran en un 33% la aplicación con un 4 y el **50%** con un 5. Los porcentajes resultan en una media de 4 (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). Este hecho puede simbolizar que los niveles por dificultad pueden ser más o menos útiles en función de la asignatura, pero de manera general proporciona un apoyo interesante para adaptar la herramienta al ritmo de aprendizaje del estudiantado.

- ***¿Qué te parece la posibilidad de crear preguntas, tests por temas y ver el avance del alumnado desde la app?*** Se observa un aprecio muy positivo de las utilidades de gestión de preguntas, tests y avances directamente desde la app, con un 17% de las valoraciones en 4 y un **83%** en 5 resultando en una media de 4,83 (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). De esta manera, se valora las principales utilidades de la aplicación como positivas para el desarrollo de las distintas asignaturas.
- ***¿Qué te parece el sistema de visualización de progreso?*** En este caso la puntuación es algo menor, pero positiva con una media de 4,4 repartida en 17% de votos con 4, 17% con 4 y **50%** con 5 (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). De este modo, y alineado con los comentarios analizados, el sistema de visualización de progreso resulta de utilidad, necesitando algunas mejoras para su perfeccionamiento.
- ***¿Consideras que la visualización de los resultados de cada tema es adecuado?*** Si bien en este caso la media es inferior al apartado anterior (con un 4,3), todos los votos están concentrados en los valores 4 (un **67%**) y 5 (un

33%) lo que muestra la adecuación de la visualización a los objetivos de la aplicación (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). Esta calificación se alinea con algunos comentarios de opciones de mejora para comprender mejor las distintas estadísticas mostradas en la aplicación.

- **¿Consideras útil los dos tipos de preguntas (por tema y tipo examen)?** El diseño bipartito de preguntas por tema y por examen resulta de utilidad, obteniendo un 4,5 de media, con un **50%** de valoraciones con **4** y un **50%** de con 5 (véanse Fig. Figura 7. Puntuación de la aplicación en la valoración de los docentes en distintos aspectos concretos de la herramienta. En naranja, se marca la media global (4,46). y Figura 8. Porcentajes asociados a la valoración obtenida respecto a la utilidad, funcionalidades, navegación y estética de la aplicación en la valoración de los docentes. Cada barra de color muestra el porcentaje de apariciones de cada puntuación (siendo 1 la más negativa y 5 excelente).). De esta manera, se considera que los dos modos de tipos de preguntas resultan de utilidad, no habiéndose detectado propuestas de mejora al respecto en los comentarios.

Uso de la aplicación en las asignaturas impartidas

Figura 9. Intención de uso de la aplicación en las asignaturas impartidas por los docentes.

En este caso, todos los docentes exceptuando uno consideraron la herramienta útil para el apoyo en el desarrollo de la asignatura. Este resultado muestra que la idea de apoyar el aprendizaje con una herramienta adaptativa por temas y por niveles con gestión y análisis directo por el profesorado resulta de utilidad para diversas asignaturas del grado.

Anexos

Anexo A. Evaluación cualitativa por parte del estudiantado

En este anexo se incluye el análisis detallado de los comentarios del estudiantado, incluyendo número de ocurrencias de cada comentario y análisis de aplicabilidad.

En este campo abierto se han recibido distintos comentarios desde el punto de vista de la visualización (5), la navegación (5) y la institucionalización (1).

Llama la atención el interés por el uso de las credenciales institucionales para el acceso de la aplicación, mostrando que es una herramienta útil para su uso en el grado como parte integral del material.

Se observan posibles mejoras para facilitar y corregir la navegación dentro de la herramienta y detalles de colores y tamaños útiles para la mejor visualización de la información a lo largo de la herramienta.

A continuación, se incluyen las tablas de comentarios organizados según los apartados de la primera pregunta de la encuesta (valoración general de la aplicación).

Anexo A.1. Comentarios valorando la utilidad de la aplicación

Los estudiantes no han añadido comentarios relacionados con la utilidad de la aplicación.

Anexo A.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación

Tabla I. Comentarios del estudiantado relacionados con la utilidad de la aplicación. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicabilidad a futuras iteraciones (Análisis).

Comentario	Nº	Análisis
Añadir una opción para entrar con el SIU de la UPM.	1	Requiere tiempo para la implementación, pero es interesante para futuras iteraciones
Mejoraría que enseñen las que dejas en blanco también.	1	Cambio rápido para tener en cuenta en la próxima iteración. Revisar si sólo ocurre en los exámenes, donde es así por metodología.

Anexo A.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación

Tabla II. Comentarios del estudiantado relacionados con la navegación dentro de la aplicación (menús, botones, etc.). Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicabilidad a futuras iteraciones (Análisis).

Comentario	Nº	Análisis
Añadir opción de desplazarte a otras partes de la página con el menú superior	1	Fácil de incluir en la próxima iteración
Poder acceder al nivel intermedio y superior tras completar todos los fáciles de un tema y no de todos los temas.	1	Fácil de incluir en la próxima iteración.
Estaría bien una confirmación para cerrar sesión.	1	Fácil de aplicar en futuras iteraciones
El botón de siguiente test no funciona.	1	Error de programación, a revisar. Incluir en la próxima iteración.
Retroceder en el navegador después de terminar un test permite volver a entrar a un test ya enviado.	1	Porque se permite reintentar test.

Anexo A.4. Comentarios valorando la estética de la aplicación

Tabla III. Comentarios del estudiantado relacionados con la estética general de la aplicación. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicación (Análisis)

Comentario	Nº	Análisis
El color de la nota debe variar en función de esta.	4	Error de implementación a revisar en la próxima iteración
Mejorar la pantalla de inicio en cuanto a estética	1	Se puede incluir en futuras iteraciones
Los colores de fondo de las estadísticas del test chocan con el rojo del fondo.	1	Fácil de revisar en la próxima iteración

La barra de navegación es, en mi opinión, muy grande para lo vacía que está	1	Se puede revisar en futuras iteraciones.
El estilo del historial es distinto del estilo del resto de la página.	1	A revisar los estilos en futuras iteraciones
La página principal es demasiado diferente a las demás, el estilo debería ser más similar.	1	A revisar los estilos en futuras iteraciones

Anexo B. Evaluación cualitativa por parte del profesorado

En este anexo se incluye el análisis detallado de los comentarios del profesorado, incluyendo número de ocurrencias de cada comentario y análisis de aplicabilidad.

A continuación, se incluyen las tablas de comentarios organizados según los apartados de la primera pregunta de la encuesta (valoración general de la aplicación).

Anexo B.1. Comentarios valorando la utilidad de la aplicación

Tabla IV. Comentarios del profesorado relacionados con la utilidad de la aplicación. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicación (Análisis)

Comentario	Nº	Análisis
En la versión actual no la veo madura para ser utilizada en asignaturas de Grado.	1	Es una versión beta, necesita más iteraciones antes de ser utilizada.
Integrado en Moodle tiene más posibilidades para ser utilizado en asignaturas.	1	Es interesante y se tiene en cuenta para futuras iteraciones.

Anexo B.2. Comentarios valorando las funcionalidades de la aplicación

Tabla V. Comentarios del profesorado relacionados con las distintas funcionalidades de la aplicación. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicación (Análisis)

Comentario	Nº	Análisis
------------	----	----------

Posibilitar acceso vía LDAP para entornos como la ETSISI	1	Requiere tiempo para la implementación, pero es interesante para futuras iteraciones
Valorar la posibilidad de integrarlo en Moodle como extensión	1	Requiere de permisos y revisiones para poderlo añadir al moodle, pero es interesante y se han tenido en cuenta para los formatos en la base de datos los formatos de preguntas de Moodle.
He realizado el primer test y la opción correcta ha sido siempre la primera	1	Si ha hecho la misma prueba del modo tema es correcto, está definido en orden. Se puede tener en cuenta y no es complicado aleatorizar la posición de las respuestas en futuras iteraciones.
Posibilidad de crear usuarios por lotes insertando, por ejemplo, .csv.	1	Se puede implementar con Python y es muy útil, facilitando su integración con Moodle. A tener en cuenta en próximas iteraciones.
He navegado un poco por la opción Admin, y la veo poco usable, aparecen todas las preguntas y respuesta seguidas sin categorizar entre otras cosas.	1	Se pueden modificar las vistas de Django para mejorar la visualización y gestión
Pese a todo lo que tiene, tengo algunas dudas sobre la app según la abro. Parece que los tests existen como autoevaluación del alumno,	1	Son prácticas con vistas a repasar para el examen final. Por eso se da la retroalimentación

dado que ofrecen la opción de verificar las respuestas según se crea. ¿Cuál es la finalidad del test, ser un examen o una autoevaluación? De la misma manera, si luego se plantea un examen a partir de las preguntas del test, han podido ver las respuestas: ¿Es esto un comportamiento deseado? Porque metodológicamente al final permites ver las respuestas correctas al alumno sobre un test que contiene respuestas idénticas. Es mi mayor preocupación, la identidad de los tests por temas y exámenes no me acaba de quedar cien por cien clara a simple vista.

Anexo B.3. Comentarios valorando la navegación por la aplicación

Tabla VI. Comentarios del profesorado relacionados con la navegación dentro de la herramienta. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicación (Análisis)

Comentario	Nº	Análisis
En la pantalla de selección de modo del alumno, hacer un botón para seleccionar "Ver mi progreso" (como otro modo).	1	Fácil de aplicar en próximas iteraciones
A veces, en la vista de progreso alumnos, la tabla del "Listado Detallado de Alumnos" sale incompleta, obligándote a deslizarte por ella, aunque haya suficiente hueco en la pantalla	1	Revisar su posible mejora en próximas iteraciones.
Al mostrar la revisión completa de un test, un aspecto de usabilidad es que al final de la pantalla además de la opción Repetir test, se tuviera la	1	Debería haberse mantenido 'Inicio' arriba, error de implementación. A

de volver la inicio o la anterior pantalla		revisar en la próxima iteración.
No he visto forma de salir de las pantallas de test, salvo la de salir de la aplicación.	1	Debería haberse mantenido 'Inicio' arriba, error de implementación. A revisar en la próxima iteración.
Los resultados por tema siendo accesibles desde "Progreso por clase" es poco intuitivo.	1	Revisar en la próxima iteración.

Anexo B.4. Comentarios valorando la estética de la aplicación

Tabla VII. Comentarios del profesorado relacionados con la estética de la herramienta. Incluye el foco del comentario (Comentario), el número de ocurrencias de comentarios asociados a dicho foco (Nº) y el análisis de aplicación (Análisis)

Comentario	Nº	Análisis
Echo de menos algún tipo de visualización tipo lineplot o diagrama de barras en el que se pueda ver la evolución de un determinado alumno o clase.	1	Este cambio es de dificultad media. Sería interesante revisarlo en futuras iteraciones.